

Деревни и села Касимовского и Древнего Бронницкого трактов в Отечественной Войне 1812 года

Цеханович Ольга Михайловна, кандидат технических наук, доцент

Центр «Перспектива», г. Москва

Хлебодарова Ольга Борисовна, аспирантка

Автономная некоммерческая организация

«Международная Профессиональная Ассоциация Психологов», г. Люберцы, Московская Область

Рассматриваются боевые действия русских партизан и регулярной армии против войск Наполеона в сентябре-октябре 1812 года в Богородском и Бронницком уездах Московской губернии. Приводятся данные о Древнем Бронницком тракте. Анализируется Донесение командира Рязанского ополчения Л.Д. Измайлова командиру Владимирского ополчения князю Б.А. Голицыну о проблемах взаимодействия ополчений.

Ключевые слова: деревня Коломино, Гжель, Древний Бронницкий тракт, Рязанское ополчение, Владимирское ополчение, Отечественная Война 1812 г., Богородский уезд, Власьева Е.Д.

Жители Гжельской промышленной зоны Раменского района Московской области из поколения в поколение передают информацию о нахождении в их селах и деревнях войск Наполеона в сентябре-октябре 1812 года. В селах Карпово, Речицы, Игнатьево и др. имеются скрытые кладбища французских солдат. В деревне Коломино передается предание, что французские солдаты сожгли деревянную старообрядческую церковь вмч. Параскевы Пятницы. В деревне Фрязино старожилы рассказывают о голодных французских солдатах в лесу, которых жители деревни подкармливали, посылая передать солдатам еду своих детей.

Из архивных документов и литературы мы можем узнать о боевых действиях регулярной армии, партизан и ополченцев на Рязанской дороге, в ходе знаменитого Тарутинского маневра, о боевых действиях по Владимирскому тракту партизанского отряда во главе с Г.М. Куриным. А каким образом солдаты Наполеона могли оказаться на Касимовском тракте? Есть ли архивные подтверждения, что боевые действия велись и на Касимовском тракте? [1, 2]

1. Партизанская война и организация народного ополчения.

Отечественная война началась 24 (12 июня) 1812 года. 14 (1 сентября) французы входят в Москву.

Продвижение французской армии вглубь России, рост насилия над населением, пожары в Смоленске и Москве, падение дисциплины в армии Наполеона и превращение значительной её части в банду мародёров и грабителей привело к нарастающему сопротивлению со стороны населения России. Началась партизанская война и организация ополчения.

18 (6) июля 1812 года император Александр I издал манифест, предписывавший дворянам формировать ополчение из своих крепостных, самим вступать в него и выбирать командующего над собой. В этот же день вышло воззвание «Первопрестольной столице нашей Москве», содержащее призыв к москвичам организовать ополчение.

С начала войны армия Наполеона, преследуя отступающие русские армии, прошла около 1200 километров до Москвы. Ее коммуникационные линии оказались сильно растянуты. Командование русской

армии приняло решение создать мобильные партизанские отряды для действий в тылу и на коммуникационных линиях противника, с целью препятствовать его снабжению. Армейские партизанские отряды получали всестороннюю поддержку у крестьян.

Бежавшие из плена русские солдаты, добровольцы из числа местного населения брали на себя инициативу по организации самообороны и формированию партизанских отрядов. Партизанская война сопровождалась беспримерным насилием и жестокостями с обеих сторон. Только за время пребывания в Москве французская армия от действий партизан потеряла более 25 тысяч человек.

На ход войны существенно повлиял отказ крестьян снабжать неприятеля провиантом и фуражом. Сопrotивление крестьян вело к перебоям со снабжением Великой армии, система снабжения которой основывалась в значительной степени на заготовках продовольствия на месте.

Партизаны составляли как бы первое кольцо окружения вокруг Москвы, занятой французами. Второе кольцо составляли ополченцы. Всего за время войны 1812 года было выставлено более 400 тысяч ополченцев, из которых были образованы три округа: 1-й - для обороны Москвы, 2-й - для обороны Петербурга и 3-й - резервный. Ратники ополчения были сведены в пешие и конные полки и дружины, делившиеся на батальоны, сотни и десятки.

После сдачи Москвы М.И. Кутузов, избегал крупного сражения, армия накапливала силы. За это время народом для ведения войны было собрано 60 млн. рублей. В великоросских губерниях набрано 205-тысячное ополчение. Для вооружения ополченцев удалось изыскать только 90 тысяч ружей, причём около 50 тысяч ружей закупили в Англии. Партизаны и ополченцы плотным кольцом окружили Москву, грозя превратить стратегическое окружение Наполеона в тактическое.

Московское ополчение было сформировано окончательно уже около половины августа, 21 августа (9 августа) собралось в Можайске, и 7 сентября (26-го августа) большая его часть приняла участие в Бородинском сражении. Всего в ополчении или, как его называли, в Московской Военной силе, было 30 тысяч человек.

Московское ополчение, кроме полка графа Дмитриева-Момонова, пополнялось исключительно из помещичьих крестьян, охотников из других классов населения почти не было. Крестьяне государственные, экономические и удельные были освобождены от поставки ратников ополчения.

После Бородинского сражения, т. е. в последних числах августа (старый стиль), Московское ополчение почти в полном составе вошло в ряды действующей армии на укомплектование огромной убыли в полках. Самостоятельно Московское ополчение существовало всего около двух недель, а затем вошло в состав армии.

Богородское уездное ополчение вошло в состав Московского ополчения. 2 сентября (20 августа старый стиль) 1812 г. уездный предводитель дворянства Богородского уезда князь М.П. Голицын рапортовал, что в составе Московской Военной силы всех с Богородского уезда воинов следует 2743. Из оружия предоставлено 1460 пик и 8 ружей.

Из «Списков помещиков, ставивших воинов в Московское ополчение.

Богородский уезд» [3, с. 193 – 200] узнаем, что помещица Власьева Екатерина Дмитриевна, жена коллежского асессора, село Игнатьевское (ныне Игнатьево) с деревнями Коломино, Кузьево и Фрязино поставила 45 человек в Богородское ополчение.

Командиром Рязанским ополчением был избран губернский предводитель отставной генерал-майор и кавалер Лев Дмитриевич Измайлов. Начальник Владимирского народного ополчения князь Борис Андреевич Голицын. За Владимирский тракт отвечало Владимирское ополчение, а за Касимовский тракт и Рязанскую (Коломенскую) дорогу отвечало Рязанское ополчение [3].

2. Тарутинский маневр

После Бородинского сражения М.И.Кутузов принял решение покинуть Москву, чтобы сохранить армию, дать ей отдых и пополнить свежими силами. Перед полководцем стояла трудная задача: скрыть от Наполеона путь отступления русской армии и ввести его в заблуждение.

Начался знаменитый марш-маневр на территории Бронницкого уезда. 14 (2) сентября, в то время как французы входили в Москву, арьергард Милорадовича покидал Москву. 16 (4) сентября русская армия отступила к Боровскому перевозу и перешла на правый берег Москвы-реки. До 26 (14) сентября Наполеон не знал, где находится русская армия. Казаки полковника Ефремова, отступая по Рязанской (Коломенской) дороге, обманули и увлекли за собой отряд Мюрата на два перехода, до Бронниц.

Действия казаков под командованием Ефремова были настолько удачны, что французские части, преследовавшие их в течение нескольких дней, был в полной уверенности, что перед ним арьергард русской армии.

23 (11) сентября полковник Ефремов в донесении главнокомандующему писал, что французы ночуют возле Бронниц, заняв стоящее от него верстах в 5 селение Боршево. Через селение Боршево проходил Древний Бронницкий тракт на Касимовский тракт (Бахтеево, Речицы), Коломино, Антоново, Меря и на г. Богородицк на Владимирском тракте. Только в ночь

на 26 (14) сентября, когда казаки, выполнив свою задачу, рассыпались по лесам, преследовавшие их французские части поняли, что пошли по ложному следу, и что русская армия куда-то исчезла.

К 4 октября (22 сентября) французские войска, находившиеся на Коломенской и Серпуховской дорогах, вернулись в Москву. Обманный маневр, проходивший на территории Бронницкого уезда и так блестяще выполненный Ефремовым, закончился.

Одновременно с регулярными частями русской армии в бой с неприятелем вступили крестьяне Бронницкого уезда.

Тарутинский маневр и обманную операцию с помощью казачьего отряда полковника Ефремова, смог спасти армию и пополнить её свежими силами, закрыл путь неприятелю в богатые провиантом и оружием районы. Однако для г. Бронницы и Бронницкого уезда этот маневр обернулся бедой. Преследовавшие казаков французы ворвались в город и подвергли его полному разорению и разграблению. Пострадало от французов 136 домов. Из них сожжены – 13, разорены – 123 дома. Торговые лавки тоже подверглись разорению и сожжению. Разорены были 56 лавок, сожжены – 6.

Среди городов Московской губернии г. Бронницы стоит на третьем месте по количеству потерь после Вереи и Можайска. Сельские жители Бронницкой округи тоже были разорены, многие лишились крова. В первую очередь пострадали от нашествия те населённые пункты, которые примыкали к Коломенской дороге.

В Москве Наполеон оказался в западне, зимовать в разорённом пожаром городе не представлялось возможным: фуражировки за пределами города плохо удавались, растянутые коммуникации французов были очень уязвимы, армия начинала разлагаться. Наполеон стал готовиться к отступлению на зимние квартиры где-то между Днепром и Двиной [4, 5].

3. Захват г. Богородска французскими войсками Маршала Нея.

После занятия Москвы в сентябре 1812 г., отдельные подразделения французской армии начали продвигаться в сторону г. Владимира по Владимирскому тракту с целью сбора фуража и продовольствия, а также с целью занятия г. Владимира.

Русской армией на Владимирском тракте было выставлено два пикета: казачий 7-го Денисова в Новой Деревне и Павлоградский гусарский из 4-х унтер-офицеров и 70-ти рядовых в Богородске. 5 октября (23 сентября) две дивизии неприятеля (6000 человек и 8 пушек) под командованием маршала Нея заняли г. Богородск.

Владимирское народное ополчение располагалось в городе Покров, оно было плохо вооружено и не имело кавалерии. В связи с этим Б.А. Голицын указывал, что Стромьинская дорога из Москвы на Киржач «не имея никаких разъездов, открывает губернию». Вскоре из Владимира в Покров для подкрепления прибыла мушкетерская команда Московской полиции из 5-ти офицеров, 25-ти унтер офицеров и 186-ти мушкетеров. К ополчению также присоединились пикеты из Новой Деревни и Богородска.

В ответ на просьбы Б.А. Голицына о подкреплении М.И. Кутузов приказал командировать в его распоряжение Уральский казачий полк.

После занятия г. Богородска французы продолжили движение на восток по Владимирскому тракту и при деревне Большое Буньково вброд переправились через Клязьму, где произошла перестрелка с русским пикетом, который отступил в деревню Большая Дубна.

12 октября (29 сентября) авангард Владимирского ополчения под командованием полковника Нефедьева сбил правый фланг передовых отрядов французов и взял в плен 3-х человек. 13 (1-го) октября эскадрон гусар с малой частью казаков под командованием штабс-ротмистра Богданского был атакован превосходящим числом французской кавалерии. Однако противник был опрокинут и рассеян. Французы потеряли 25 человек убитыми и 4 человека были взяты в плен, было отбито 20 повозок с хлебом, взятых ими в Вохонской волости. Со стороны русских было ранено две лошади – под штаб-ротмистром и под рядовым гусаром.

Сильное сопротивление захватчикам в Богородском уезде оказало также партизанское движение под руководством Г.М. Курина.

По окрестным селениям французы стали рассылать продовольственные отряды или фуражиров для питания своей армии. Многие крестьяне прятались тогда от врага в лесах с детьми и пожилками. Сохранились свидетельства о том, что захватчики грабили и оскверняли православные храмы.

6 октября (24 сентября) прибывшие из Богородска фуражиры корпуса Нея разграбили и сожгли Вохонскую деревню Степурино, убив при этом местного крестьянина. В этот же день оставшиеся в Богородске жители были собраны на центральной площади города. Им было сообщено, что любые поставки продовольствия и фуража как в Богородск, так и в Москву будут щедро оплачены. Письменный приказ с уверениями в оплате таких поставок был разослан старостам здешних деревень и сел. Нельзя сказать, чтобы этот призыв не возымел совсем никакого действия. Из разных документальных источников мы узнаем, что 18 крестьян из деревни Большое Буньково согласились торговать с неприятелем, за что впоследствии жестоко поплатились и были казнены «собственными их товарищами».

Отметим также, что пришедшие в Богородский уезд войска в значительной степени состояли из немцев, оставивших по себе после войны 1812-го года в России память в целом худшую, нежели французские солдаты. Ожесточение сторон было взаимным и достигало высокой степени. Неприятель казнил в Богородске пятерых местных жителей, подозреваемых в убийстве французских солдат. Двое было расстреляно, двое повешено за ноги, один был облит маслом и сожжён заживо.

Акция устрашения не испугала крестьян. В селе Павлово или Вохна Богородского уезда, что ныне г. Павловский Посад, крестьяне решили оказать вооруженное сопротивление захватчику и выбрали себе предводителем Вохонского крестьянина Герасима Матвеевича Курина (1777-1850), который отличался

волевым характером, был обучен грамоте, знал многие ремесла и пользовался доверием и уважением селян. Г.М. Курин выбрал себе в помощники Вохонского старосту Егора Семеновича Стулова и сотенного Ивана Яковлевича Чушкина, установил связь с начальником Владимирского народного ополчения генерал-лейтенантом Б.А. Голицыным, наладил контакт с крестьянами соседних сел для совместных действий.

В волости ни на один день не воцарялась анархия. Волостной голова сохранил свое влияние, через Вохну постоянно перемещались организованные партии казаков, в 40 верстах восточнее, в г. Покров, размещался штаб Владимирского ополчения, передовые же его части стояли гораздо ближе. Вохонские вожак проявили здравый смысл, понимание ситуации и народной психологии. 10 октября (28 сентября) утром Курин и Стулов прибыли в штаб командующего Владимирским ополчением генерал-лейтенанта кн. Б. А. Голицына, доложили ему о действиях крестьян, представили пленных и попросили о поддержке отряда самообороны казаками.

В условиях военной обстановки именно на Владимирское ополчение русским военным командованием и правительством была возложена миссия обеспечения порядка в местностях, лежащих на границе Московской и Владимирской губерний и охрана Владимирского тракта. Командованию русской армии было вполне ясно, что далее на восток неприятель продвигаться не будет, поэтому практически не представлявшее боевой ценности ополчение было лишь, немного усилено регулярными и казачьими кавалерийскими отрядами, предназначенными для содержания разъездов, следивших за перемещениями врага и мешавших его фуражировкам. Одновременно, кавалерийские разъезды присматривали за порядком среди местного населения, опираясь на выборных из крестьян должностных лиц. Князь Б. А. Голицын для решения этих задач сформировал авангард под командой полковника Нефедьева. Последний выделил отряд из гусар Павлоградского полка и казаков Седьмого Денисова полка Войска Донского общей численностью около 40 сабель для разъездов в направлении Богородска, отдав его под команду штаб-ротмистра Павлоградского гусарского полка Богданского. Именно этот отряд действовал в Вохонской волости. Штаб-ротмистр Богданский, находясь в Павлове, преподавал Вохонской дружине некоторые элементарные уроки военного дела.

Партизанский отряд Курина, насчитывавший в конце 5 300 человек пеших и 500 конных, в период с 25 сентября по 1 октября 1812 г. на территории Богородского уезда провел семь сражений с формированиями неприятеля. И последний бой в селе Вохна произошел 1 октября в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Спустя многие годы молва Вохонских крестьян гласила, что изгнание французов из России началось с г. Богородска и произошло это именно в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, очевидным образом свидетельствуя о реальном заступничестве Божией Матери.

Первое сражение произошло 7 октября (25 сентября) под д. Большой Двор.

Второе сражение произошло 8 октября (26 сентября) под д. Грибово. Третье сражение произошло 9 октября (27 сентября) под д. Субботино. Четвертое сражение произошло 10 октября (28 сентября) под д. Назарово. Пятое сражение произошло 11 октября (29 сентября) под д. Трубицыно. Шестое сражение произошло 12 октября (30 сентября) под д. Насырево.

Седьмое сражение произошло в с. Вохна 13 (1-го октября). В восемь часов утра Вохонские партизаны собрались в церкви на литургию, по окончании которой был отслужен молебен Покрову Пресвятой Богородицы с акафистом. Г. Курину было известно о намерении врага захватить с. Вохну. К этому времени отряд вырос до 5300 человек пеших и 500 конных. Курин разделил отряд на три части. Одной частью командовал он сам, а в двух других назначил командирами Е.С. Стулова и И.Я. Чушкина.

Г. Курин со своим отрядом расположился в с. Вохна, отряд Е. Стулова спрятался в засаде у д. Меленки, а отряд И. Чушкина в Юдинском овраге в лесу.

В два часа дня противник в составе двух эскадронов беспрепятственно приблизился к с. Вохна. Один эскадрон остался близ села у места называемое «прогон», а другой вошел в село, где через переводчика французы обратились к крестьянам с просьбой продать им продовольствие и фураж. Г. Курин повел французов на один из крестьянских дворов, а Е. Стулову отдал приказ атаковать неприятеля в месте называемом «прогон». Заманив врага во двор, партизаны атаковали его. Теснимый с одной стороны Г. Куриным, а с другой Е. Стуловым неприятель отошел к д. Грибово, где скрывалась большая часть их личного состава. Но Г. Курин и Е. Стулов об этом не знали и, столкнувшись с большим количеством врагов, отступили в с. Вохну.

В это время с правого крыла по французам ударил отряд И. Чушкина. Неприятель был смят, обращен в бегство и преследуем 8 верст. От совершенного разбития французы были спасены темнотою ночи. Разрозненные остатки их отряда скрылись в лесах.

Было захвачено 20 повозок, сорок лошадей, 85 ружей, 120 пистолетов, 400 сум наполненных порохом и патронами, несколько сабель.

14 (2-го октября) в пять часов утра отряд Г. Курина выдвинулся для освобождения Успенского порохового завода и г. Богородска. Партизаны прибыли на место, но неприятеля не обнаружили. Местные жители сказали, что французы покинули г. Богородск сразу после поражения в селе Вохна, т.е. в ночь с 1-го на 2-е октября (старый стиль).

Впрочем, при выходе французов с Успенского порохового завода, 13 (1 октября) 1812 года, ими было сожжено 9 крестьянских дворов села Успенского.

16 (4-го октября) Б.А. Голицын сообщал дежурному генералу при М.И. Кутузове П.П. Коновницину, «что, по сведениям от пленных, маршал Ней сам был в Богородске и командовал всеми войсками в окрестностях Москвы, бывших для фуражирования, число коих было 14000 пехоты и конницы, а в самом Богородске было 12 пушек».

За семь дней боев партизаны потеряли 12 человек убитыми и 20 ранеными [6, 7, 8].

4. Древний Бронницкий тракт.

В 1571 год Русь под предводительством Иоанна Грозного вела долгую войну за выход к Балтийскому морю на западе. Время упущено и теперь за Ливонские земли нужно вести борьбу с новым врагом - Речью Посполитой. Тем временем с юга на Астрахань наступают войска турецкого хана, а с юго-запада Русью стремится завладеть крымский хан Девлет Гирей. Вдобавок, ещё на востоке начинают бунтовать черемисы во главе с Качаком подговорённые Девлет Гиреем.

В 1570 году крымский хан совершил опустошительный набег на Рязанские земли. Теперь его целью была Москва. Войска русские стояли под Серпуховым и ждали подхода крымской рати по дороге Тула-Серпухов. Хан Девлет обманул разведку и перешёл Угру в районе г. Калуга, обойдя приокские укрепления, решив ударить с тыла.

Иоанн Грозный узнав, о том, что крымская конница движется на них с калужского направления, спешно отправился в свою опричную вотчину - Александровскую слободу (г. Александров).

Первой остановкой на его пути было село Бронницы. Эти события 1571 г. являются первым прямым упоминанием о Бронницком тракте - дороге ведущей из Бронниц в Богородск (ныне Ногинск). Вероятно, она была проложена во времена опричнины на Руси. Иван Грозный видел угрозу своему трону как во внешних противниках, так и во внутренних. Под опричнину были выделены северо-восточные земли княжества, столицей которых стала Александровская слобода. Войско опричников должно было иметь возможность быстро перемещаться от столицы опричнины до земских земель. Так как центр руководящей власти сменился, то и новые пути были проложены в обход традиционных дорог. Бронницкий тракт шёл с юго-запада на северо-восток, а не как прежние дороги - на Москву, ведь его конечным пунктом была связка дорог - на Стромьинский (вёл через Шернский лес в Александровскую Слободу) и Троицкий (вёл в Троице-Сергиеву Лавру) тракты. Шернский лес - исторический лесной массив в Северо-Восточной Руси, локализуемый севернее верхнего течения реки Клязьмы, а также в бассейне верхней Волги. Первым препятствием, которое было на пути путешественников - река Москва. Судя по заметкам, около Брашева городища была переправа через реку (т.о. существующий мост в г. Бронницы уже новая дорога). Далее дорога шла на север и в районе Бахтеево выходила на нынешнее Егорьевское шоссе. Дальше путь лежал на запад до с. Речицы.

Тракт дальше заворачивает на север и через Володино, Игнатьево, Коломино, Антоново, Грибаново, Меря, Трубицыно, чуть в стороне Афанасово и далее в районе слияния рек Клязьмы и Шерны соединяется с Владимирским трактом, в районе с. Рогожи (г. Ногинск). Старожилы утверждают, что на Игнатьевском поле (между д. Володино и железнодорожной веткой Казанской железной дороги между станциями Игнатьево-Гжель) есть место, где хоронили путников умерших в дороге. До недавнего времени там существовал крест. Сейчас его нет.

Со временем участок пути Антоново-Рогожи менял свои промежуточные точки, но начальные и конечные пункты оставались те же. В первой половине

XIX века большую важность приобрёл маршрут через Антоново-Вороново-Мещёры шедший в сторону Павловского Посада, а затем по Владимирскому

тракту в сторону Богородска, т.к. издревле именно там была главная переправа через Клязьму. Во второй половине же более используемым был маршрут

Рис. 1. Фрагмент карты Московской губернии конца XVIII века [10].

Антоново-Вороново-Мещёры-Шебаново-Перхурово-Запоторье, который выводил путника к нынешнему г. Ликино-Дулёво. Эти старые пути довольно быстро утратили своё значение с появлением современных очертаний пути Бронницы - Юрово-Петровское-Фенино-Электросталь-Ногинск. После ликвидации опричнины Бронницкий тракт стал терять своё значение и менять свою нитку переходов (рис.1 и рис.2).

К 1960-ым годам он окончательно утратил своё значение [9, 10].

5. Боевые действия французов на Касимовском и Бронницком трактах в 1812 г.

По вопросу движения подразделений французской армии в районе г. Богородска в 1812 г. можно пояснить следующее. Из г. Богородска в начале XIX в. попасть на Касимовский тракт можно было только по Бронницкому тракту.

Бронницкий тракт (известен с 1571 г.) являлся ответвлением Владимирского тракта. Старая Владимирка шла от г. Богородска к селу Успенскому, далее вдоль р. Клязьмы до слияния её с р. Шерной и ниже слияния, у старого русла была переправа - паром. В этом месте и произошло разделение французов на три направления. Часть, видимо, переправилась через Клязьму и направилась в сторону д. Б. Буньково, т.е. непосредственно на Владимирку. Часть пошла на д. Вохна вдоль Клязьмы, эта лесная дорога есть и сейчас, в народе её зовут «Старой Павловской». А часть пошла по Бронницкому тракту, который ответвлялся от Владимирки за две версты до переправы через Клязьму и шёл через деревни: Трубицыно, Меря, Грибаново, Антоново, Коломино, Фрязино, Игнатьево, Речицы, где пересекал Касимовский тракт и далее на Гжель, или в другую сторону по Касимовскому тракту по направлению на Касимов.

Рис.2. Фрагмент карты Бронницкого уезда 1821 г.

В [11, с.13-14] находим донесение командира Рязанского дворянского ополчения губернского предводителя отставного генерал-майора и кавалера Льва Дмитриевича Измайлова командиру Владимирского ополчения князю Б.А. Голицыну о проблемах взаимодействия Владимирского и Рязанских ополчений (старый стиль):

«7 октября 1812 года генерал-майор Измайлов писал Князю Борису Андреевичу (Голицыну):

„Милостивый Государь мой князь Борис Андреевич!

В соответствие отношения ко мне Вашего Сиятельства от 5 числа сего октября за № 516, спешу сообщить Вам, милостивый государь мой, что вверенное мне ополчение с самага прибытия в сборное место на границе рязанской губернии, в биваках расположенное, кроме разъездов Вашим Сиятельством любопытствуемых, приведено в порядок совершенной готовности встретить неприятеля и отражать покушения поисков его. Жителям благополучнаго края здешняго, с обозначением мерами бдительной осторожности и держимою воинами цепью неприятель, как будто сведущий о том, бегаёт мест, ополчением нашим занимаемых, и страшится приближения к нам.

Подпоручик Лихарев, командированный на открытие неприятельских отрядов, сего дня (т. е. 7 октября) мне донес Московской губернии из села Вохны, что неприятель, бывши в городе Богородск с восемью тысячами пехоты и конницы и восемью пушками, разделился на две части и потянулся одной половиной по Касимовской дороге к Акжали, а другой разорвавшись в малые отряды, пошел по Владимирской дороге и 1 числа сего октября был в Вохне, где

крестьяне селения того с казаками из отряда фуражиров побили до тридцати человек, а с вечера в 9 часов неприятель получил от своего начальства курьера и не более как через час после того выступил к Москве поспешным маршем, как из города Богородска, так и из Касимовской дороги; преследующие же их казаки наши остановились от Москвы в 25 верстах по Владимирской дороге в деревне Новой. Разъезды от меня командируемые могут смываться с Владимирскими случайно только, а потому и трудно предопределять им как время, так и место».

Можно предположить, что, подпоручик Лихарев был родом из других мест и подмосковной географии не знал. На вопрос к местному жителю: «Куда поехали французы?» мог получить ответ: «На Касимовский тракт, ко Гжели». Как он услышал, так и записал, либо продиктовал писарю.

Документ Донесение командира Рязанского дворянского ополчения губернского предводителя отставного генерал-майора и кавалера Льва Дмитриевича Измайлова командиру Владимирского ополчения князю Б.А. Голицыну о проблемах взаимодействия Владимирского и Рязанских ополчений является доказательством ведения военных и грабительских действий войск Наполеона в сентябре-октябре 1812 года в Богородском и Бронницком уездах Московской губернии (ныне Гжельской промышленной зоне Раменского района Московской области).

Благодарим за помощь в работе над статьей Евгения Маслова и Алексея Симонова сотрудников сайта: *Весь Богородский уезд. Форум* // *Богородск-Ногинск. Богородское краеведение: сайт. Ногинск, 2006.* URL:<http://www.bogorodsk-noginsk.ru/forum/>

Литература:

1. Цеханович О.М., Чекмарева В.А. Трехмерное моделирование и визуализация историко-краеведческого музея горнодобывающего региона // *Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал)*. 2014. № 10. С. 246-252.

2. Цеханович О.М., Соловьева С.Н. Роль современных информационных технологий в формировании патриотизма. Гжель в Отечественной Войне 1812 года // Образование. Наука. Культура. III Международная научно-практическая конференция, сборник трудов конференции. 2011. С. 438-443.

3. Московское дворянство в 1812 году. М.: 1912. - 509 с. URL:<http://www.elib.shpl.ru> (дата обращения 29.04.2020)

4. Сливка И.А. Тарутинский манёвр и его значение для Бронниц и Бронницкого уезда (по архивным материалам за 1812-1814 гг.). Весь Богородский уезд. Форум/Богородск-Ногинск. Богородское краеведение: сайт. Ногинск, 2006. URL:<http://www.bogorodsk-noginsk.ru/forum> (дата обращения 02.05.2020)

5. Тарутинский маневр: как Кутузов обманул Наполеона. Опубликовано 14.11.2019. URL:<http://www.zen.yandex.ru> (дата обращения 03.05.2020)

6. Владимирское народное ополчение в Отечественной войне 1812 года. Сборник документов и материалов. Владимирское книжное издательство. 1963. С. 29-45.

7. Симонов А. Отечественная война 1812 года в Богородском уезде. Опубликовано 28.01.2015. Весь Богородский уезд. Форум/Богородск-Ногинск. Богородское краеведение: сайт. Ногинск, 2006. URL:<http://www.bogorodsk-noginsk.ru/forum/>(дата обращения 30.04.2020)

8. Маркин А. С. Г. М. Курин и отряд самообороны Вохонских крестьян в 1812 году. Опубликовано в 1999 г. URL:<http://www.museum.ru> (дата обращения 01.05.2020)

9. Бронницкий тракт. Предисловие. Toyota 4Runner. Проект «Куклотанк». Опубликовано 23.04.2015. URL:<http://www.drive2.ru> (дата обращения 01.05.2020)

10. Симонов А. Древний Бронницкий тракт и Благовещенские предания. Древние пути восточного Подмосковья. Опубликовано 28.01.2015 года. Весь Богородский уезд. Форум/Богородск-Ногинск. Богородское краеведение: сайт. Ногинск, 2006. URL:<http://www.bogorodsk-noginsk.ru/forum/>

11. Апухтин В.Р. Рязанское дворянское ополчение 1812-1814 гг. // под ред. Драшусова В.А. - М.: 1912. 76 с. URL:<http://www.elib.shpl.ru> (дата обращения 01.05.2020)